

ОСАДКИ И ГИДРОТЕРМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ (ГТК) В УСЛОВИЯХ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ: МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Шерматов Ермат

Доктор технический наук, старший научный сотрудник.
shermatov51@mail.ru

Усманов Шавкат Аббасович

Доктор технический наук, старший научный сотрудник.

Мирхосилова Мадина Нигматулла кизи

Докторант. Madina1996gulomova@gmail.com

Научно-исследовательский институт ирригации водных проблем,
Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826322>

Аннотация. Осадки и термический режим являются ключевыми климатическими факторами, определяющими состояние водного баланса, испаряемость, формирование запасов почвенной влаги и продуктивность сельскохозяйственных культур. В регионах с аридным климатом, к которым относится Ферганская область, оценка соотношения тепла и влаги особенно важна для понимания водообеспеченности вегетационного периода и формирования требований к ирригации.

Ключевые слова: Осадки, Ферганская область, климат, динамика, статистика, Гидротермический коэффициент.

Annotation. Precipitation and thermal regime are key climatic factors that determine the state of the water balance, evaporation, formation of soil moisture reserves, and the productivity of agricultural crops. In regions with an arid climate, including the Fergana Region, assessing the relationship between heat and moisture is particularly important for understanding water availability during the growing season and for shaping irrigation requirements.

Keywords: Precipitation, Fergana Region, climate, dynamics, statistics, Hydrothermal Coefficient.

Annotatsiya. Yog'ingarchilik va termik rejim suv balansi holati, bug'lanish jarayoni, tuproq namligi zaxiralari hamda qishloq xo'jaligi ekinlarining unumdorligini belgilovchi asosiy iqlim omillaridan hisoblanadi. Arid iqlimga ega hududlar qatoriga kiruvchi Farg'ona viloyati sharoitida issiqlik va namlik nisbati baholanishi vegetatsiya davrida suv ta'minoti darajasini tushunish va sug'orish ehtiyojlarini shakllantirishda ayniqsa muhimdir.

Kalit so'zlar: Yog'ingarchilik, Farg'ona viloyati, iqlim, dinamika, statistika, Gidrotermal koeffitsient.

Введение. С целью комплексной оценки климатических условий в агрометеорологии широко применяется гидротермический коэффициент (ГТК), предложенный советским метеорологом Г.Т. Селяниновым (1937). Он отражает отношение суммы атмосферных осадков к сумме активных температур выше 10 °С и служит интегральным показателем увлажнённости территории.

$$\text{ГТК} = \frac{\Sigma P}{0.1 \cdot \Sigma t}$$

где:

- ΣP — сумма осадков за вегетационный период, мм;
- Σt — сумма активных температур ($t > 10$ °С), °С.

ГТК позволяет определить степень сухости климата, уровень обеспеченности влагой и потенциальную необходимость орошения в течение вегетационного сезона.

Материалы и методы. Исследование выполнено на основе многолетних наблюдений за период 1960–2021 гг. по территории Ферганской области.

Использованы:

- ежемесячные и годовые суммы атмосферных осадков;
- данные о среднемесячных температурах воздуха;
- рассчитанные суммы активных температур;
- параметры вегетационного периода.

Для оценки тенденций была построена многолетняя динамика ГТК, рассчитан для каждого года наблюдений.

Результаты исследования

Расчёт гидротермического коэффициента

Вегетационный период характеризовался следующими параметрами:

- Сумма осадков (ΣP) = 62,2 мм
- Сумма активных температур (Σt) = 1409,7 °С

Соответствующий ГТК:

$$\text{ГТК} = 62.2 \cdot 0.1 \cdot 1409.7 = 0.15$$

$$\text{ГТК} = \frac{62.2}{0.1 \cdot 1409.7} = 0.15$$

Согласно шкале Селянинова:

- ГТК < 0,5 — зона острого дефицита влаги (аридная зона)

• ГТК 0,15 — характерная для засушливых регионов Средней Азии степень сухости климата.

Многолетний анализ показал, что значения ГТК для Ферганской области изменялись от 0,04 до 0,41, а среднее многолетнее значение составило 0,15, что свидетельствует о стабильно выраженном дефиците атмосферной влаги в течение всего периода наблюдений.

График 1 Многолетняя динамика ГТК (1960–2021 гг.)

На графике (График 10) представлена динамика изменений гидротермического коэффициента за 62-летний период. Анализ трендовой линии показывает:

- В 1970–1980-х гг. наблюдались относительно повышенные значения ГТК (0,20–0,25), что отражало более влажные климатические условия.
- С 1990-х гг. начинается выраженное снижение гидротермического коэффициента.
- С 2000-х гг. ГТК стабилизируется на уровне около 0,10, что соответствует усилению аридизации климата.

Нисходящий тренд подтверждает усиление дефицита влаги вследствие:

- увеличения интенсивности испарения,
- уменьшения суммы осадков в тёплый сезон,
- изменений циркуляции воздушных масс (IPCC, 2013).

Таким образом, климатическая система региона демонстрирует устойчивую тенденцию к засушливости.

Обсуждение

Полученные результаты подтверждают, что климат Ферганской области характеризуется высокой степенью аридности. Это оказывает комплексное воздействие на природные и хозяйственные процессы:

1. Естественное увлажнение вегетационного периода недостаточно для большинства сельскохозяйственных культур. При ГТК = 0,15 природные осадки покрывают лишь 10–20 % потребности растений во влаге.

2. Роль ирригации возрастает. В условиях дефицита атмосферной влаги продуктивность земледелия практически полностью зависит от эффективного использования орошаемых земель.

3. Показатель ГТК прямо отражает растущую климатическую контрастность региона. Снижение ГТК связано с увеличением температур и уменьшением влажности, что ранее отмечали Алиев (1984), а также исследования Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC, 2013).

4. Наблюдается устойчивый тренд к аридизации климата. Это требует совершенствования водохозяйственной политики, внедрения водосберегающих технологий и повышения устойчивости агросистем.

Выводы

1. Среднее многолетнее значение ГТК за период 1960–2021 гг. для Ферганской области составило 0,15, что однозначно классифицирует регион как аридный.

2. Наблюдается стойкая тенденция снижения ГТК, особенно выраженная с начала 2000-х гг., что свидетельствует об усилении засушливости климата.

3. Вегетационный период характеризуется хроническим дефицитом влаги, что делает систему сельского хозяйства региона полностью зависимой от ирригации.

Динамика ГТК соответствует общим тенденциям изменения климата в Средней Азии, описанным в работах Алиева (1984) и докладах IPCC (2013).

Список литературы:

1. Селянинов Г.Т. Климат и урожай. — Л.: Гидрометеиздат, 1937. — 152 с.
2. Алиев Б.А. Засушливость климата и испаряемость в Средней Азии. — Ташкент: Фан, 1984. — 248 с.
3. IPCC. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. — Cambridge University Press, 2013. — 1535 p.

4. Обухов А.М. Изменчивость и прогноз климата. — М.: Наука, 1990. — 350 с.
5. Кайгородов Г.А. Климат Средней Азии. — Ташкент: Фан, 1978. — 290 с.
6. Дроздов О.А., Бугай Н.И. Агроклиматические ресурсы СССР. — Л.: Гидрометеоиздат, 1981. — 412 с.
7. World Meteorological Organization (WMO). Guide to Climatological Practices. — Geneva: WMO-No.100, 2018.